

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4782124>
УДК 622.272/.275

ПАРАМЕТРЫ ВЫПУСКА СЛЕЖАВШИХСЯ РУД ПРИ ПОВТОРНОЙ ОТРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Е.В. Гуриева,

к.т.н., доц.

М.С. Баликеева,

к.т.н., доц.

О.А. Котова,

ст.преп.

Н.Т. Дедегкаева,

аспирант,

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет)»,
г. Владикавказ

Аннотация: Приводятся данные параметры выпуска слежавшихся руд при повторной отработке месторождений полезных ископаемых. На основе проведенных исследований определены параметры эллипсоида выпуска и коэффициента примешивания боковых пород. Установлено, что при повторной разработке ранее потерянных руд разубоживание руды изменяется обратно пропорционально высоте заполнения блока, а фигура выпуска руды принимает вытянутую форму по вертикали и более полно вписывается в вырабатываемую зону.

Ключевые слова: отработка месторождения, отбитая руда, металлоносная закладка, эллипсоид выпуска, массив горных пород

PARAMETERS OF RELEASE OF TRACED ORE DURING RETURNED MINING OF DEPOSITS

E.V. Gurieva,

Ph.D., Associate Professor

M.S. Balikoeva,

Ph.D., Associate Professor

O.A. Kotova,

Senior Teacher

N.T. Dedegkaeva,

graduate Student,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "North Caucasian Mining and Metallurgical Institute (State Technological University)",
Vladikavkaz

Annotation: The given parameters of the release of caked ores during the re-development of mineral deposits are given. On the basis of the studies carried out, the parameters of the outlet ellipsoid and the mixing ratio of side rocks were determined. It was found that during the re-mining of previously lost ores, the dilution of the ore changes in inverse proportion to the filling height of the block, and the shape of the ore discharge takes an elongated vertical shape and fits more fully into the mined zone.

Keywords: development of a deposit, broken ore, metal-bearing backfill, discharge ellipsoid, rock mass

Параметры выпуска определялись в натуральных условиях в ходе повторной отработки участка месторождения ранее отработанного системой разработки с породной закладкой выработанного пространства. В скважинах, пробуренных в слое, закрепляли пронумерованные марки, удерживаемые парашютами. После взрыва слоя, по мере выпуска руды, наблюдали за последовательностью выхода марок, отстраивали эллипсоиды выпуска и измеряли объем руды в них. Марки диаметром 57 мм и длиной 30 см устанавливали через 1,2 м в скважины диаметром 67 мм, расположенные на расстоянии 1 м от взрываемого веера. Толщина слоя 3,5 м.

Расположение скважин и марок выбирали из условия, что фигурой выпуска является трехосный эллипсоид вращения, усеченный плоскостью массива. Размер фигур определяли по заложенным в слои маркам очередности их выхода и объему выпущенной руды (рис. 1). Зависания руды в процессе выпуска ликвидировали взрыванием зарядов ВВ из доступных выработок.

Рисунок 1 – Исследование параметров выпуска руды

В результате наблюдений за выпуском руды установлено:

- выпуск металлоносной массы сопровождается посадкой зависаний и дроблением негабарита;
- если высота зависаний превышает 10 м, воздействовать на него фугасами, подводимыми под зависшую закладку с уровня откаточного горизонта, становится неэффективным и выпуск руды прекращается;
- расход ВВ на принудительное обрушение руды составляет 0,43 кг/т.

Выпуск металлоносной массы в целом подчиняется законам истечения сыпучей среды. При выпуске металлоносной массы истечение происходит не из эллипсоида вращения, а из объема трехосного эллипсоида, усеченного плоскостью выпускного отверстия. Одна большая ось эллипсоида совпадает с осью выпускного отверстия, и две малые – одна из которых

располагается по простиранию месторождения, а другая перпендикулярно к ней.

Выпуск кондиционной массы продолжается до тех пор, пока перпендикулярная ось не станет равной мощности закладки. Затем начинают обрушаться боковые породы тем больше, чем сильнее они нарушены трещинами. Результаты выпуска металлоносной массы при повторной отработке месторождения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты выпуска металлоносной массы при повторной отработке

Блок	Полуоси эллипсоидов, м			Объем эллипсоида, м³	Объем рудной массы, м³	Объем пород, м³	Содержание свинца, %			Разубоживание, %
	с	в	а				горная масса	добытая руда	боковые породы	
1	10,5	7,5	30	9841	4935	4906	3,28	3,14	2,05	12,8
2	10	8,5	25	8837	4778	4129	2,85	2,15	1,25	43,7
3	6,5	6,0	20	3210	1587	1623	4,13	3,5	2,4	36,4
4	7,5	8,5	20	5307	2364	2943	4,7	3,82	2,7	44,0
5	6	4,5	15	1684	667	1017	3,15	2,39	1,05	36,2
6	6,0	3,0	11	823	313	510	4,17	3,71	3,5	68,7
7	4,0	4,5	6	419	133	286	3,31	2,84	2,65	71,2
8	5,5	3,5	8	642	171	471	5,04	4,89	4,76	53,6
9	3,0	2,3	6	176	60	116	5,4	5,09	4,6	38,8
10	5	2,8	5,3	308	94	214	4,71	4,3	4,04	61,2
11	5,0	2,8	5,2	322	94	228	6,25	5,3	4,8	65,5
Итого				32256	15483	16843	3,5	3,04	2,73	59,7

На основании полученных данных рассчитан объем эллипсоида усеченный плоскостью выпускного отверстия и коэффициент примешивания боковых пород. Объем эллипсоида определяли путем интегрирования его нижней части по высоте, усеченной размерами выпускного отверстия:

$$V_{общ} = V_1 + V_2, (1)$$

$$V_{общ} = \frac{2}{3} \pi abc + \pi ab'c' \alpha \left(\alpha - \frac{\alpha^3}{\alpha} \right). (2)$$

где a, b, c – полуоси эллипсоида в его средней части;

a₁, b₁, c₁ – полуоси эллипсоида в его нижней части, усеченной плоскостью выпускного отверстия.

Порядок расчета:

$$b_1 = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - \alpha^2 a^2} = b \sqrt{1 - \alpha^2}, (3)$$

$$c_1 = \frac{c}{a} \sqrt{a^2 - \alpha^2 a^2} = c \sqrt{1 - \alpha^2}, (4)$$

$$b' = b \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}; c' = c \sqrt{1 - \frac{x^2}{c^2}}; x_1 = \alpha a_1; \alpha_1 < 1.$$

$$V_1 = \frac{2}{3} \pi abc,$$

$$\begin{aligned}
 V_2 &= \int_0^{x_1} \pi bc \left(1 - \frac{x^2}{a^2}\right) dx = \int_0^{\alpha a} \pi bcdx - \int_0^{\alpha a} \frac{\pi bc}{a^2} x^2 dx = \pi bca\alpha - \frac{\pi bc}{a^2} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_0^{\alpha a} \\
 &= \pi abca - \frac{\pi bc}{a^2} \cdot \frac{\alpha^3 a^3}{3} = \pi abca - \pi bca \frac{\alpha^3}{3} = \pi bca \left(\alpha - \frac{\alpha^3}{3}\right).
 \end{aligned}$$

Коэффициент усечения эллипса по размерам выпускных отверстий:

$$\alpha_c = \sqrt{1 - \left(\frac{c_1}{c}\right)^2}; \quad \alpha_b = \sqrt{1 - \left(\frac{b_1}{b}\right)^2}. \quad (5)$$

Объем металлоносной массы принимали как объем, вписываемый в выпускное пространство, ограниченное снизу размерами выпускных отверстий, сверху – плоскостью контакта с налегающими породами.

Для расчета использовалась формула Симпсона:

$$V_3 = \int_0^h S(x) dx = \frac{H}{6} (S_1 + S_2 + 4S_0), \quad (6)$$

где S_1 и S_2 – площади верхнего и нижнего сечения трехосного эллипсоида, m^2 ;

S_0 – площадь среднего сечения, m^2 ;

h – мощность металлоносной закладки, m ;

H – высота обрушаемого слоя, m .

Количество горной массы от обрушения боковых пород:

$$V_{\text{б.п.}} = V_{\text{общ}} - V_3. \quad (7)$$

Коэффициент примешивания боковых пород:

$$r = \frac{V_{\text{общ}}}{V_{\text{зак}}}. \quad (8)$$

На основании экспериментальных данных построен график этих зависимостей (рис. 2) и рассчитана формула для определения влияния коэффициента примешивания боковых пород (x) на разубоживание руды:

$$Y_x = -3,5 + 9x + 12x^2. \quad (9)$$

Рисунок 2 – График зависимости разубоживания руды от примешивания боковых пород

Образование трехосного эллипсоида объясняется тем, что металлоносная масса и боковые породы обладают разной устойчивостью (рис. 3).

Рисунок 3 – Объемы фигур выпуска руды

Используя формулу трехосного эллипсоида, можно рассчитать коэффициенты сжатия:

$$\frac{x^2}{k_1^2} + \frac{y^2}{k_2^2} + \frac{z^2}{k_3^2} = R^2, (10)$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1, (11)$$

$$h : a : b : c = 1 : 0,5 : 0,17 : 0,22. (12)$$

где x, y, z – текущие координаты точки сферы;

k_1, k_2, k_3 – коэффициенты сжатия соответственно точкам сфер;

h – высота эллипсоида выпуска;

d – диаметр выпускного отверстия;

c – малая полуось, расположенная по простирацию закладки;

b – малая полуось эллипсоида вращения вкrest простираия закладки;

a – большая полуось, равная 1/2 высоте эллипсоида.

На основании полученных результатов малая полуось эллипсоида выпуска, соответствующая мощности металлоносной закладки равна $0,17h$. Оптимальная высота подэтажа:

$$B_2 = 0,17h + 0,5d,$$

$$h = \frac{m - 0,5d}{3 \cdot 0,17} = 2,2(m - 0,5d), (13)$$

где m – мощность металлоносной закладки, m ;

3 – количество подэтажей, одновременно охватываемых эллипсоидом выпуска.

Возможности регулирования размеров эллипсоида путем изменения диаметра выпускного отверстия ограничены, поэтому оно производится путем изменения высоты подэтажей в пределах выемочного блока.

Рассчитаны: математическое ожидание $M[x]$, среднее квадратическое отклонение δ^2 , дисперсия δ и коэффициент вариации $K_{\text{вар}}$:

$$M[x] = \bar{x} = 2015,25; 387 = 5,207,$$

$$\delta^2 = \frac{(x_i - \bar{x})^2 f}{f_i} = \frac{1231,55}{387} = 3,18, (14)$$

$$\sqrt{\delta^2} = 1,785,$$

$$K_{\text{вар}} = \frac{\delta \cdot 100}{\bar{x}} = 34,3\%.$$

Ниже приводится расчет показателей для закона распределения случайных величин Вейбулла:

$$\lambda = \frac{1}{\epsilon^\alpha} = \frac{1}{6,015^{3,5}} = 0,00187,$$

$$\delta = a \cdot c_b \cdot M[x] a \cdot k_b, (15)$$

$$a = 5,207/0,9 = 5,78,$$

$$a = 1,785/0,285 = 6,26; \text{аср} = 6,015.$$

Определено, что область распространения случайных величин соответствует распределению Вейбулла при количестве степеней свободы 10, $\chi^2_{\text{табл}}=23,2$, а $\chi^2_{\text{расч}}=22,1$.

Условия повторной отработки ранее потерянных запасов различны:

1. При отбойке руд в зажатой среде сразу после взрывания вследствие переуплотнения руды, выпуск затруднен. Когда среда разрыхляется вторично, истечение становится более устойчивым. Затем изменения постепенно затухают и параметры выпуска приобретают постоянное значение.

2. По мере увеличения доз выпуска содержание металла в руде снижается с увеличением разубоживания, так, при 145 % выпуска запасов блока разубоживание составляет 68 %.

3. Разубоживание изменяется обратно пропорционально высоте заполнения блока в связи с тем, что фигура выпуска принимает вытянутую форму по вертикальной оси координат и более полно вписывается в вырабатываемую зону.

4. При выпуске, равном объему заполнения блока и фиксированной высоте этажа показатели потерь и разубоживания примерно равны. Увеличение объемов выпуска и увеличение высоты этажа приводит к снижению обоих показателей. Дальнейший выпуск закладки, превышающий объемы блока на первые 15 %, увеличивает разубоживание в среднем на 24 %, а последующие 15 % на 65 % со снижением потерь.

Результаты натуральных исследований выпуска подтверждают данные лабораторных исследований о том, что при повторном выпуске слежавшихся руд подвижность оставленной в камере руды не восстанавливается, поэтому технология повторной отработки техногенных месторождений нуждается в разработке средств интенсификации процесса выпуска.

Список литературы

[1] Кононов И.П. Технологические особенности повторной разработки залежей железных руд в Криворожском бассейне. / И.П. Кононов, Л.А. Гончаренко. // Горный журнал. – 1986. № 10. 32-34 с.

[2] Юн А.Б. О перспективах и стратегии освоения Жезказганского месторождения. / А.Б. Юн, М.В. Рыльникова, И.В. Терентьева. // Горный журнал. – № 5. 44-49 с.

[3] Опыт повторной разработки месторождения шахты «Центральная» ИнГОКа. / В.В. Куликов и др. // Горный журнал. – 1983. № 8. 41-44 с.

[4] Опыт повторной разработки месторождения на шахтах рудоуправления им. Кирова. / В.В. Петик и др. // Горный журнал. – 1983. № 8. 44-46 с.

[5] Габараев О.З. Исследование геомеханических свойств породной закладки в условиях объемного сжатия. / О.З. Габараев. // «Горный информационно-аналитический бюллетень» МГГУ. – 2001. № 8. 211-214 с.

[6] Принципы комбинирования технологий разработки некондиционных руд. / О.З. Габараев, В.И. Голик, К.Г. Каргинов, Ю.И. Разоренов. // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2017. № 3. 4-12 с.

[7] Подготовка мощных месторождений наклонными съездами. / О.З. Габараев, В.И. Голик, К.Г. Каргинов, Ю.И. Разоренов. // Известия высших учебных заведений. Горный журнал. – 2017. № 4. 4-10 с.

[8] Разработка месторождений с закладкой. / Под редакцией С. Гранхольма. – М.: Мир, 1987. 517 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Kononov I.P. Technological features of re-mining of iron ore deposits in the Krivoy Rog basin. / I.P. Kononov, L.A. Goncharenko. // Mining journal. – 1986. No. 10. 32-34 p.

[2] Yun A.B. On the prospects and strategies for the development of the Zhezkazgan field. / A.B. Yun, M.V. Rilnikova, I.V. Terentyev. // Mining journal. – No. 5. 44-49 p.

[3] Experience of re-development of the deposit of the Tsentralnaya mine of InGOK. / V.V. Kulikov et al. // Mining Journal. – 1983. No. 8. 41-44 p.

[4] Experience of re-development of a deposit at the mines of the Kirov. / V.V. Petik et al. // Mining Journal. – 1983. No. 8. 44-46 p.

[5] Gabaraev O.Z. Study of geomechanical properties of rock formation in conditions of volumetric compression. / O.Z. Gabaraev. // "Mining Information and Analytical Bulletin" of Moscow State University for the Humanities. – 2001. No. 8. 211-214 p.

[6] Principles of combining technologies for the development of substandard ores. / O.Z. Gabaraev, V.I. Golik, K.G. Karginov, Yu.I. Razorenov. // News of higher educational institutions. Mining Journal. – 2017. No. 3. 4-12 p.

[7] Preparation of powerful deposits with inclined ramps. / O.Z. Gabaraev, V.I. Golik, K.G. Karginov, Yu.I. Razorenov. // News of higher educational institutions. Mining Journal. – 2017. No. 4. 4-10 p.

[8] Development of fields with backfill. / Edited by S. Granholm. – M.: Mir, 1987. 517 p.

© *Е.В. Гуриева, М.С. Баликоева, О.А. Котова, Н.Т. Дедегкаева, 2021*

Поступила в редакцию 15.04.2021

Принята к публикации 30.04.2021

Для цитирования:

Гуриева Е.В., Баликоева М.С., Котова О.А., Дедегкаева Н.Т. Параметры выпуска слежавшихся руд при повторной отработке месторождений // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-3(6). С. 63-72. URL: <https://ip-journal.ru/>